

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.,

si Vás dovolují pozvat na seminář s workshopem na téma:

Cargokola – zkušenosti s provozem ve městech a navrhování cyklistické infrastruktury

18. 6. 2025

9:00 Exkurze do mikrodepa Anděl (umístění na křižovatce ulic Plzeňská a Kartouzská - vstup z Plzeňské ulice)

10:30 Seminář v prostorách Impact HUB ČR, Drtinova 557/10, 150 00 Praha-Smíchov

Vstup na akci není zpoplatněn. Akce je určena zástupcům odborné veřejnosti, akademickému sektoru, veřejné správě a municipalitám, neziskovému sektoru a dalším zájemcům o dané téma.

V případě zájmu o účast vyplňte [registraci](#).

PROGRAM

- 9:00 – 10:00** **Komentovaná exkurze s ukázkou cargokol a provozem mikrodepa Anděl (umístění na křižovatce ulic Plzeňská a Kartouzská - vstup z Plzeňské ulice)**
- 10:00** *Registrace účastníkům (Velká konferenční místnost, Impact HUB ČR, Drtinova 10, Praha-Smíchov)*
- 10:30** **Zahájení dopoledního semináře a úvodní informace**
Alena Klímová, Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.)
- Blok 1: Zkušenosti s provozem mikrodep a využití cargokol ve městech ČR**
- 10:35** **Provoz mikrodep v Praze**
Pavel Hobza, specialista rozvoje dopravy, Odbor dopravy MHMP
- 11:35** **Příklady z praxe – využití cargokol ve městech ČR**
Zuzana Malinová, CITY COMMUTERS
- 12:00** **Diskuze k prezentacím 1. bloku**
- Blok 2: Cyklistická infrastruktura pro provoz cargokol**
- 12:10** **Navrhování cyklistické infrastruktury – technická opatření a legislativa**
Tomáš Cach, dopravní urbanista a specialista na bezmotorovou dopravu
- 12:35** **Cykloinfrastruktura také pro cargokola ve vybraných evropských městech**
Petr Daněk, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
- 12:50** **Diskuze k prezentacím 2. bloku**

13:00 ***Přestávka na občerstvení***

13:30 ***Blok 3: „Deep Dive“ session***

- Jak chceme doručovat zásilky: „Postoje obyvatel ČR k městské citylogistice a cargokolům“
- Požadavky na cyklistickou infrastrukturu z praxe
- Možnosti rozvoje citylogistiky v našich městech

(panelisté: Zdeněk Dytrt – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Libor Švadlenka - Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Zuzana Malinová – CITY COMMUTERS, Erik Nálepka – Švihé Synku s.r.o., Jiří Štrupl – 4AVs.eu s.r.o.)

15:20 Závěrečné shrnutí a další kroky v rozvoji tématu

15:30 ***Zakončení programu***

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Tento workshop je součástí projektu Výzkum využitelnosti cargokol v oblasti city logistiky, který vznikl za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

„Deep Dive“ session je financován z programu CIVITAS MUSE prostřednictvím ročního rozpočtu.

Kontakt na organizátory:

Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233, mob.: +420 728 773 639

Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234

Zjistěte více ...

o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz a na Facebooku <https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/>.

CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - <https://civitas.eu/>.